

Ερευνητική εργασία

Μελέτη απομόνωσης μυκήτων σε καλλιέργειες διαβητικών ποδιών

Ιωάννης Δανιήλ¹, Αθανασία Παπαζαφειροπούλου², Βασιλική Μάμαλη¹, Ηλίας Γεωργόπουλος², Βάια Παπαδούλη¹, Νεκταρία Ρεκλείτη¹, Αλέξανδρος Καμαράτος², Ολυμπία Ζαρκωτού¹, Σταύρος Αντωνόπουλος², Ανδρέας Μελιδώνης², Καίτη Θέμελη-Διγαλάκη¹

¹Τμήμα Μικροβιολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

²Α' Παθολογικό Τμήμα & Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Περίληψη

Οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) και έλκη στα κάτω άκρα παρουσιάζουν αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα. Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η διερεύνηση των καλλιεργειών από δείγματα ελκών στα κάτω άκρα ασθενών με ΣΔ στις οποίες απομονώθηκαν στελέχη μυκήτων και των επιδημιολογικών και κλινικών χαρακτηριστικών των ασθενών αυτών. Κατά την περίοδο Ιανουάριος 2015 – Αύγουστος 2019 εστάλησαν για καλλιέργεια 321 δείγματα από έλκη στα κάτω άκρα 185 ασθενών με ΣΔ που προσήλθαν στα Εξωτερικά Ιατρεία ή νοσηλεύθηκαν στο Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ». Μύκητες απομονώθηκαν σε 27/321 (8,4%) καλλιέργειες από έλκη στα κάτω άκρα 23 ασθενών με ΣΔ (18 άνδρες, μέσης ηλικίας \pm σταθερά απόκλιση: $72,1 \pm 9,1$ έτη). Μόνο σε ένα κλινικό δείγμα απομονώθηκαν μύκητες σε αποκλειστική ανάπτυξη, ενώ σε στις υπόλοιπες περιπτώσεις η ανάπτυξη ήταν πολυμικροβιακή. Το είδος

Candida albicans ήταν το επικρατέστερο είδος στην παρούσα μελέτη. Συνολικά, απομονώθηκαν 30 στελέχη μυκήτων εκ των οποίων 29 ήταν ζυμομύκητες (27 *Candida* spp. και 2 *Trichosporon* spp.) και μόνο σε μία καλλιέργεια απομονώθηκε υφομύκητας (*Fusarium* spp.) μαζί με *C. parapsilosis*. Σε ποσοστό 36,7% απομονώθηκε το είδος *C. albicans*, ενώ σε συνολικό ποσοστό 53,3% αναπτύχθηκαν διάφορα είδη *Candida non-albicans*. Σε δύο καλλιέργειες αναπτύχθηκαν δύο διαφορετικά (τόσο σε επίπεδο γένους όσο και είδους) στελέχη ζυμομύκητα (*C. parapsilosis* και *Trichosporon* spp.). Αντιμικροβιακή αγωγή (κλινδαμυκίνη μαζί με τετρακυκλίνη ή κινολόνη) πριν τη λήψη της καλλιέργειας είχαν λάβει μόνο 4 από τους 23 ασθενείς. Συμπερασματικά, η απομόνωση μυκήτων σε καλλιέργειες από έλκη στα κάτω άκρα ασθενών με ΣΔ δεν είναι σπάνια και είναι ανεξάρτητη από την προηγηθείσα λήψη αντιμικροβιακών παραγόντων. Το είδος *C. albicans* απομονώνεται συχνότερα από τα άλλα είδη παρά το γεγονός ότι τα διάφορα είδη *Candida non-albicans* τείνουν να επικρατήσουν στο σύνολο. Επίσης, υφομύκητες θα πρέπει να αναζητούνται ακόμα και σε καλλιεργήματα που ήδη έχουν αναπτύξει βλαστομύκητες. Οι ασθενείς με απομόνωση μυκήτων σε έλκη διαβητικών ποδιών έχουν ΣΔ που χρονολογείται από ετών, με υψηλή τιμή Hb1Ac, ενώ ως κύριοι επιβαρυντικοί παράγοντες αναδεικνύονται η περιφερική αγγειακή νόσος και η νευροπάθεια.

Λέξεις κλειδιά

Μύκητες, Σακχαρώδης Διαβήτης, Διαβητικό Πόδι, Έλκη Ποδιών

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Ιωάννης Δανιήλ

Λεωφόρος Ζαννή & Αφεντούλη,

185 36, Πειραιάς

210-4592358

idaniil@med.uoa.gr

Εισαγωγή

Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) είναι μια νόσος που χαρακτηρίζει τα σύγχρονα αστικά περιβάλλοντα και συνδέεται ισχυρώς με την παχυσαρκία, ενώ ο επιπολασμός της παρουσιάζει συνεχώς αυξητικές τάσεις τις τελευταίες δεκαετίες.^{1,2} Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), από 4,7% που ήταν η συχνότητα του ΣΔ στους ενήλικες το 1988, αυξήθηκε σε 8,5% το 2014. Έχει υπολογισθεί ότι το 2019 463 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως (το 9,3% των ενηλίκων 20 – 79 ετών) είχαν εμφανίσει ΣΔ, ενώ αποτελεί τη δέκατη συχνότερη αιτία θανάτου, έχοντας προκαλέσει 4 εκατομμύρια θανάτους. Η εξέλιξη του επιπολασμού του ΣΔ θα εξακολουθήσει να είναι ανοδική

καθώς αναμένεται να αυξηθεί στο 10,2% (578 εκατομμύρια ασθενείς) το 2030 και στο 10,9% (700 εκατομμύρια ασθενείς) το 2045.^{2,3} Οι συχνότερες αιτίες της παρατηρούμενης αύξησης στον επιπολασμό του ΣΔ είναι η γήρανση του πληθυσμού και ο σύγχρονος τρόπος ζωής που χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας και έλλειψη φυσικής δραστηριότητας με αποτέλεσμα την εμφάνιση ΣΔ τύπου 2 ακόμα και σε έφηβους.³

Οι ασθενείς με ΣΔ διατρέχουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο εμφάνισης μακροχρόνιων επιπλοκών από τη νόσο, καθώς η νόσος δύναται να βλάψει την καρδιά, τους οφθαλμούς, τους νεφρούς, τα νεύρα καθώς και το ανοσιακό σύστημα.^{4,5,6,7} Οι ενήλικες ασθενείς με ΣΔ έχουν δύο έως τρεις φορές αυξημένο κίνδυνο καρδια-

κών και εγκεφαλικών επεισοδίων σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Ο ΣΔ είναι από τις κύριες αιτίες νεφρικής ανεπάρκειας, ενώ η προκαλούμενη από αυτόν αμφιβληστροειδοπάθεια είναι η κυριότερη αιτία τύφλωσης παγκοσμίως. Οι ασθενείς με ΣΔ και ανεπαρκή γλυκαιμικό έλεγχο εμφανίζουν μειωμένη ανοσολογική ανταπόκριση, καθιστώντας τους μια ιδιαίτερη ομάδα ανοσοκατεσταλμένων ασθενών.⁷

Στα άτομα με ΣΔ η ταυτόχρονη παρουσία περιφερικής αρτηριακής νόσου και περιφερικής νευροπάθειας αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης λοίμωξης μαλακών μορίων και έλκους στα κάτω άκρα.³ Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως «διαβητικό πόδι ορίζεται το πόδι των διαβητικών ασθενών με έλκος, λοίμωξη ή/και καταστροφή βαθέων ιστών, που σχετίζονται με νευρολογικές και διαφόρου βαθμού περιφερειακές αγγειακές παθήσεις του κάτω άκρου».⁸ Τα διαβητικά έλκη είναι συχνά σε ασθενείς με ΣΔ καθώς έχει εκτιμηθεί ότι το 19% έως 34% των ασθενών αυτών θα τα εμφανίσουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους.⁹ Περίπου το 15% των διαβητικών ελκών οδηγεί σε ακρωτηριασμό των κάτω άκρων.¹⁰ Επιπλέον, σε περισσότερο από τα μισά έλκη διαβητικών ποδιών αναπτύσσεται κάποιου είδους δευτεροπαθής λοίμωξη καθιστώντας την επούλωσή τους δυσχερή με επιδείνωση της κλινικής έκβασης.^{1,11}

Επιπλέον, οι ασθενείς με ΣΔ διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένων των μυκητικών.¹² Οι συστηματικές μυκητικές λοιμώξεις συνήθως παρατηρούνται σε ασθενείς με αρρυθμιστο ΣΔ με παρατεταμένη νοσηλεία ή συννοσηρότητα με ασθένεια που προκαλεί επιπρόσθετη ανοσοκαταστολή.¹³ Επιπλέον, οι μυκητικές λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων σε ασθενείς με μεγάλη διάρκεια ΣΔ είναι συχνές και συνηθέστερα εμφανίζονται σε περιοχές όπου το δέρμα είναι συνήθως υγρό, όπως οι πτυχές κάτω από το στήθος και στη βουβωνική χώρα, μεταξύ των δακτύλων και στα νύχια των κάτω άκρων. Η ανάπτυξη επιφανειακών μυκήτων στα κάτω άκρα ασθενών με ΣΔ αποτελεί πολύ συχνό φαινόμενο (ποσοστό εμφάνισης 52% έως 86%) και έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβητικού ποδιού.^{3,9,13,14} Ωστόσο, ενώ οι περισσότερες μελέτες έχουν επικεντρωθεί στη διερεύνηση των βακτηριακών λοιμώξεων των διαβητικών ποδιών, λίγα είναι τα δεδομένα σχετικά με την ανάπτυξη μυκητικών λοιμώξεων σε αυτά, το ποσοστό επικράτησής τους, τα επιδημιολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών που τις εμφανίζουν καθώς και την κλινική έκβασή τους.

Υλικό και μέθοδοι

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε κατά την πε-

ρίοδο Ιανουάριος 2015 – Αύγουστος 2019 και περιελάμβανε 185 ασθενείς με ΣΔ (162 άνδρες, μέσης ηλικίας $66,06 \pm 12,05$ έτη) που προσήλθαν στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και το Διαβητολογικό Κέντρο του Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ» ή νοσηλεύθηκαν σε αυτό και εμφάνιζαν έλκη διαβητικού ποδιού. Από τους ασθενείς αυτούς πραγματοποιήθηκε λήψη από το σημείο του έλκους με αποστειρωμένο βαμβακοφόρο στυλέο που τοποθετήθηκε σε υλικό μεταφοράς (Stuart) ή άσηπτη λήψη ιστοτεμαχίου. Συνολικά, εστάλησαν στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο για καλλιέργεια 321 δείγματα από έλκη διαβητικών ποδιών.

Τα δείγματα καλλιεργήθησαν αεροβίως στους $35 \pm 1^\circ\text{C}$ για 24 – 48 ώρες απευθείας και μετά από 24ωρο εμπλουτισμό σε Cooked Meat Broth σε κοινά θρεπτικά υλικά (MacConkey agar, Blood agar, Chocolate agar) για την ανάπτυξη βακτηριακών παθογόνων και απευθείας σε Sabouraud dextrose agar με χλωραμφαινικόλη για την ανάπτυξη μυκήτων και επώαση στους 30°C . Στην περίπτωση που έγινε λήψη ιστοτεμαχίου από το διαβητικό έλκος αυτό καλλιεργήθηκε μετά από 24ωρο εμπλουτισμό σε Cooked Meat Broth ως ανωτέρω για βακτηριακά παθογόνα καθώς και μετά από 48 ώρες αερόβιο εμπλουτισμό σε Sabouraud Broth σε dextrose agar με χλωραμφαινικόλη για την ανάπτυξη μυκήτων τόσο στους 30°C όσο και στους 35°C αεροβίως για 72 ώρες ή και περισσότερο. Επίσης, πραγματοποιήθηκε καλλιέργεια των εξεταζόμενων δειγμάτων για την απομόνωση αυστηρώς αναερόβιων μικροοργανισμών σε Brucella agar που τοποθετήθηκε σε αναερόβιο σύστημα καλλιέργειας με γεννήτρια παραγωγής CO_2 10% και κλειστόρο.

Για την ταυτοποίηση των ζυμομυκήτων χρησιμοποιήθηκαν οι εξής δοκιμασίες:

1. Δοκιμασία γένεσης βλαστικού σωλήνα (germ tube test)

Σε 0,5mL ανθρώπινου ορού ενοφθαλμίζεται ποσότητα (αποικία) από πρόσφατη καλλιέργεια του εξεταζόμενου ζυμομύκητα. Το εναιώρημα επωάζεται στους 37°C για 2 – 3 ώρες και κατόπιν πραγματοποιείται παρατήρηση στο μικροσκόπιο νωπού παρασκευάσματος από το εναιώρημα. Η *C. albicans* και η *C. dubliniensis* εκβλαστάνουν στον ορό και παράγουν μία σωληνοειδή μορφή που ονομάζεται βλαστικός σωλήνας (θετική δοκιμασία).

2. Δοκιμασία Dalmau σε Cornmeal agar (CMA)

Η δοκιμασία βασίζεται στην αξιολόγηση της μορφολογίας των ζυμομυκήτων μέσα από την παρουσία τελικού χλαμυδοσπορίου (χλαμυδοκονιδίων) –που χαρακτηρίζει τα στελέχη *Candida albicans*– αλλά και άλλων χαρακτηριστικών, όπως την παρουσία βλαστο-

κονιδίων, ψευδοϋφών, υφών και αρθροκονιδίων. Για την εκτέλεσή της χρησιμοποιείται CMA με 1% Tween 80 (Dalmat plate). Στην επιφάνεια αυτού ενοφθαλμίζεται μια μικρή ποσότητα από αποικία του εξεταζόμενου ζυμομύκητα χαράσσοντας 2 παράλληλες γραμμές μήκους 2 cm η κάθε μία και σε απόσταση 1 cm μεταξύ τους. Άλλες 2 παράλληλες γραμμές χαράσσονται κάθετα στις 2 πρώτες. Πάνω στο σχηματιζόμενο τετράγωνο τοποθετείται μια καλυπτρίδα μικροσκοπησης. Το CMA στη συνέχεια επώάζεται σε θερμοκρασία δωματίου για 48 έως και 72 ώρες. Μετά την επώαση αφαιρείται το καπάκι από το τρυβλίο και αυτό μικροσκοπείται πάνω από την καλυπτρίδα εστιάζοντας στις άκρες της για την παρουσία τελικού χλαμυδοσπορίου, παραγωγής ψευδοϋφών και των υπόλοιπων χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν τους ζυμομύκητες σε επίπεδο είδους.

Επιπλέον, για την ταυτοποίηση των απομονωθέντων ζυμομυκήτων χρησιμοποιήθηκε και το αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek 2 Compact (bioMérieux, France), αφού προηγήθηκε ανακαλλιέργεια των αποικιών σε Sabouraud dextrose agar χωρίς χλωραμφαινικόλη και αερόβια επώαση στους 30°C ή/και στους 35°C για 24 – 48 ώρες.

Για τους ασθενείς που εμφάνισαν θετική για μύκητες καλλιέργεια ελκών κάτω άκρων συλλέχθηκαν αναδρομικά δημογραφικά και κλινικά δεδομένα. Η επεξεργασία και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της μελέτης πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 20.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois). Η κανονική κατανομή των συνεχών μεταβλητών ελέγχθηκε με το τεστ των Kolmogorov-Smirnov. Οι μεταβλητές με κανονική κατανομή παρουσιάζονται ως μέσες τιμές ± τυπική απόκλιση, ενώ οι μεταβλητές με μη κανονική κατανομή ως διάμεση τιμή και εύρος τιμών.

Αποτελέσματα

Η συχνότητα απομόνωσης μυκήτων από τις καλλιέργειες των ελκών στα κάτω άκρα των ασθενών με ΣΔ της μελέτης ήταν 8,4%, καθώς μύκητες αναπτύχθηκαν στις 27 από τις 321 καλλιέργειες. Οι θετικές για μύκητες καλλιέργειες αφορούσαν σε δείγματα από 23 ασθενείς με ΣΔ (18 άνδρες, μέσης ηλικίας ± σταθερά απόκλιση: 72,1 ± 9,1 έτη), εκ των οποίων 7 (30,4%) ήταν νοσηλεύσιμοι. Σε όλες σχεδόν (96,3%) τις περιπτώσεις απομόνωσης μυκήτων η ανάπτυξη ήταν πολυμικροβιακή, καθώς μόνο σε ένα κλινικό δείγμα απομονώθηκαν μύκητες σε αποκλειστική ανάπτυξη.

Συνολικά, στις 27 θετικές για μύκητες καλλιέργειες ελκών διαβητικών ποδιών απομονώθηκαν 30 στελέχη μυκήτων (Διάγραμμα 1) εκ των οποίων 29 στελέχη ήταν ζυμομύκητες (27 *Candida* spp. και 2 *Trichosporon*

spp.) και μόνο σε μία καλλιέργεια απομονώθηκε υφομύκητας (*Fusarium* spp.) ταυτόχρονα με έναν ζυμομύκητα και συγκεκριμένα στέλεχος *C. parapsilosis*. Σε ποσοστό 36,7% (11 στελέχη) απομονώθηκε το είδος *C. albicans*, το οποίο ήταν και το επικρατέστερο είδος μύκητα στην παρούσα μελέτη (Εικόνα 2), ενώ σε συνολικό ποσοστό 53,3% αναπτύχθηκαν διάφορα είδη *C. non-albicans*. Σε δύο καλλιέργειες αναπτύχθηκαν δύο διαφορετικά (τόσο σε επίπεδο γένους όσο και είδους) στελέχη ζυμομύκητα (*C. parapsilosis* και *Trichosporon* spp.).

Πίνακας 1

Κλινικά χαρακτηριστικά διαβητικών ασθενών με θετική για μύκητες καλλιέργεια ελκών κάτω άκρων.

Hb1Ac (%)	7,8 ± 0,9
WBCs αίματος (10 ⁶ /L)	8967 ± 2726
CRP (mg/dl)	24,4 ± 32,7
ΤΚΕ (mm/hr)	29,5 ± 16,2
Διάρκεια ΣΔ (έτη)	17,3 ± 10,9
Αγωγή (Ινσουλίνη)	5 (21,7%)
Περιφερική Αγγειακή Νόσος	8 (34,8%)
Νευροπάθεια	11 (47,8%)
Στεφανιαία Νόσος	1 (4,3%)
Χρόνια Νεφρική Νόσος	5 (21,7%)
Οστεομυελίτις	2 (8,7%)
Ακρωτηριασμός κάτω άκρου	0 (0%)

Τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών με ΣΔ και θετική για μύκητες καλλιέργεια ελκών κάτω άκρων περιγράφονται στον πίνακα 1. Η μέση τιμή γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (Hb1Ac) στους ασθενείς αυτούς ήταν 7,8 ± 0,9%, ενώ η μέση τιμή της CRP ήταν 24,4 ± 32,7 mg/dl. Η μέση διάρκεια του ΣΔ ήταν 17,3 ± 10,9 έτη, ενώ μόνο 5/23 (21,7%) ασθενείς ήταν υπό ινσουλινοθεραπεία. Επίσης, το 34,8% των ασθενών με θετική για μύκητες καλλιέργεια είχε περιφερική αγγειακή νόσο και το 47,8% νευροπάθεια. Σε δύο ασθενείς ετέθη κλινική και απεικονιστική διάγνωση οστεομυελίτιδας, ενώ σε κανέναν δεν υπήρξε η ανάγκη για ακρωτηριασμό του πάσχοντος άκρου. Τέλος, όσον αφορά στην αντιμικροβιακή αγωγή πριν τη λήψη της καλλιέργειας, μόνο σε 4 από τους 23 (17,4%) ασθενείς αναφέρθηκε η προηγούμενη χορήγηση αντιμικροβιακών και συγκεκριμένα κλινδαμυκίνης μαζί με τετρακυκλίνη ή κινολόνη.

Διάγραμμα 1

Συχνότητα απομόνωσης ειδών μυκήτων (N=30) από καλλιέργειες ελκών διαβητικών ποδιών.

Διάγραμμα 2

Αριθμός απομονωθέντων στελεχών *Candida* spp. (N=27) από θετικές για μύκητες καλλιέργειες ελκών διαβητικών ποδιών.

Συζήτηση

Η απομόνωση μυκήτων σε καλλιέργειες από έλκη κάτω άκρων ασθενών με ΣΔ δεν είναι σπάνια. Στην παρούσα μελέτη στο 8,4% των ασθενών αυτών ανευρέθησαν μύκητες, ποσοστό αρκετά σημαντικό αλλά και διαφορετικό συγκρινόμενο με εκείνα άλλων μελετών στις οποίες διακυμαίνεται ευρέως. Σε μια μελέτη στην Κροατία,¹⁵ σε 22 από τους 509 ασθενείς με ΣΔ και έλκη κάτω άκρων απομονώθηκαν *Candida* spp., που αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό συχνότητας 4,3%. Και σε αυτή τη μελέτη η πολυμικροβιακή ανάπτυξη ήταν συχνότερη (δύο φορές πιο συχνή) από τα μονοκαλλιέργηματα των μυκήτων, αν και στη δική μας μελέτη

το ποσοστό τους ήταν πολύ χαμηλό (μόνο σε ένα κλινικό δείγμα απομονώθηκαν μύκητες σε αποκλειστική ανάπτυξη). Σε μια μελέτη στην Ινδία,¹⁶ 48 από τους 74 (65%) ασθενείς με ΣΔ και έλκη κάτω άκρων ανέπτυξαν κάποιο είδος μύκητα, γεγονός που ερμηνεύεται από την ύπαρξη μεγάλης έκτασης αρρυθμιστού ΣΔ στη κοινότητα στη χώρα αυτή. Τα συχνότερα είδη που απομονώθηκαν ήταν *Candida* spp., *Trichosporon* spp., *Trichophyton* spp., *Aspergillus* spp., *Fusarium* spp., and *Penicillium* spp. Θα πρέπει, ωστόσο, να ληφθεί υπόψιν ότι και οι δύο προαναφερόμενες μελέτες πραγματοποιήθηκαν σε ασθενείς με ΣΔ και έλκη κάτω άκρων που είχαν μακρό χρόνο νόσησης και παρουσίας των ελκών, καθώς και εμφάνιση ανοχής στις κλασικές

θεραπευτικές στρατηγικές. Στη μελέτη μας δεν υπήρξε προηγούμενη επιλογή ασθενών και πραγματοποιήθηκε η διερεύνηση των κλινικών χαρακτηριστικών τους. Ακόμα υψηλότερο ποσοστό (70,6%) απομόνωσης μυκήτων παρατηρήθηκε σε μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο και αφορούσε σε χρόνια έλκη κάτω άκρων ασθενών με ΣΔ με δυσκολία επούλωσης και υπό μακροχρόνια ευρέως φάσματος αντιμικροβιακή θεραπεία.¹⁷ Χαρακτηριστικά σε όλες αυτές τις καλλιέργειες η ανάπτυξη ήταν πολυμικροβιακή, αφού μαζί με τους μύκητες συνυπήρχαν συνηθέστερα εντεροβακτηριακά, σταφυλόκοκκοι, εντερόκοκκοι και ψευδομονάδα. Σε άλλες μελέτες στην Ινδία, το ποσοστό απομόνωσης μυκήτων σε καλλιέργειες ελκών διαβητικών ποδιών κυμαίνεται από 17,5% έως και 27,2%.^{18,19,20} Τέλος, σε μια ακόμα μελέτη στο Ιράν, το αναφερόμενο ποσοστό ήταν 19,1%.²¹

Στη μελέτη μας το επικρατέστερο είδος μύκητα ήταν η *C. albicans* (36,7%), όμως συνολικά τα διάφορα είδη *Candida non-albicans* εμφάνισαν το μεγαλύτερο ποσοστό (53,3%). Πράγματι, στις περισσότερες μελέτες που έχουν δημοσιευθεί οι *Candida non-albicans* εμφανίζουν τη συχνότερη απομόνωση στα έλκη διαβητικών ποδιών, ωστόσο τα είδη που επικρατούν διαφέρουν.^{15,16,17,18,19,20,21,22} Τα ποσοστά απομόνωσης των *C. albicans* ποικίλει από 12,73% έως και 88,8% και σε ορισμένες από αυτές τα είδη *C. parapsilosis* είναι τα επικρατέστερα στο σύνολο, και σε άλλες –όπως και στη μελέτη μας– μόνο ανάμεσα στις *Candida non-albicans*. Επίσης, έχει αναφερθεί και η απομόνωση *C. tropicalis* σε ποσοστά που επικρατούν είτε στο σύνολο²³ είτε ανάμεσα στις *Candida non-albicans*.¹⁶

Από τα άλλα είδη ζυμομυκήτων, έχει αναφερθεί η απομόνωση κυρίως *Trichosporon* spp. –όπως και στη μελέτη μας– και *Malassezia* spp.^{16,17,21} Όσον αφορά στους υφομύκητες, στη μελέτη μας απομονώθηκε σε ένα δείγμα *Fusarium* spp. (μαζί με ζυμομύκητα), με τα είδη υφομυκήτων που απομονώνονται σε άλλες μελέτες να ποικίλουν και να περιλαμβάνουν τα *Fusarium* spp, *Penicillium* spp, *Basidiobolus* spp, *Aspergillus* spp. κ.α.^{17,20,21} Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις η απομόνωση τους έγινε με ταυτόχρονη παρουσία κάποιου στελέχους ζυμομύκητα στο καλλιέργημα. Για αυτό το λόγο υφομύκητες θα πρέπει να αναζητούνται ακόμα και σε καλλιέργηματα ελκών διαβητικών ποδιών που ήδη έχουν αναπτύξει ζυμομύκητες.

Γενικά, η επίπτωση του διαβητικού ποδιού αυξάνεται με την ηλικία.^{24,25} Στη μελέτη μας η μέση ηλικία των ασθενών με έλκος διαβητικού ποδιού και απομόνωση μυκήτων ευρίσκεται στην 6η και 7η δεκαετία της ζωής. Οι περισσότεροι ήταν άνδρες, γεγονός που παρατηρείται σε πολλές μελέτες, καθώς θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι αυτοί ευρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού του κάτω άκρου.^{18,19,26,27}

Η μεγάλη ηλικία των ασθενών συνάδει και με τον κύριο παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση έλκους διαβητικού ποδιού που είναι η μακρά διάρκεια του ΣΔ.²⁸ Στη μελέτη μας οι ασθενείς με μύκητες στα έλκη των διαβητικών ποδιών εμφάνισαν μεγάλη διάρκεια ΣΔ, που κατά μέσο όρο ξεπερνά τα 17 έτη. Μελέτες έχουν αναφέρει πως οι μακροχρόνιες επιπτώσεις του ΣΔ εμφανίζονται κυρίως μετά τα 5 – 10 έτη και ανάμεσα σε αυτές είναι όλοι οι επιβαρυντικοί παράγοντες ανάπτυξης έλκους στα κάτω άκρα, όπως η περιφερική αγγειακή νόσος και η νευροπάθεια.²⁹ Μάλιστα η μακρά διάρκεια του ΣΔ έχει συσχετισθεί και με την αυξημένη πιθανότητα μη επουλωτικού έλκους διαβητικών ποδιών και με ακρωτηριασμό κάτω άκρων.¹³ Ωστόσο, στη μελέτη μας κανένας ασθενής με απομόνωση μυκήτων σε έλκος κάτω άκρου δεν είχε υποβληθεί σε ακρωτηριασμό, παρά τη μεγάλη διάρκεια του ΣΔ.

Εκείνο που πρέπει να τονισθεί είναι ότι χρειάζεται ενδελεχής κλινικός και απεικονιστικός έλεγχος για την περίπτωση ύπαρξης οστεομυελίτιδας, αφού 1 στους 10 περίπου από τους ασθενείς αυτούς την εμφάνισε. Η ύπαρξη οστεομυελίτιδας δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο όπου επιδεινώνεται η υπεργλυκαιμία του ασθενούς και οδηγείται σε ανοσοκαταστολή. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη λήψη πολλαπλών αντιμικροβιακών παραγόντων, ενίοτε ευρέως φάσματος, δημιουργεί συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη μυκήτων στα έλκη των διαβητικών ποδιών.^{13,31} Γενικά, όμως, στη μελέτη μας η απομόνωση μυκήτων φαίνεται να είναι ανεξάρτητη από την προηγηθείσα λήψη αντιμικροβιακών παραγόντων.

Ένα άλλο σημαντικό κλινικό χαρακτηριστικό των ασθενών της μελέτης μας με μύκητες στα έλκη διαβητικών ποδιών είναι η υψηλή τιμή Hb1Ac. Μια τιμή Hb1Ac >7% καταδεικνύει δυσκολία στη ρύθμιση των τιμών του σακχάρου αίματος και αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης των επιπλοκών του ΣΔ, ανάμεσα στις οποίες είναι και τα έλκη των διαβητικών ποδιών. Η αρρύθμιση υπεργλυκαιμία εξάλλου δημιουργεί συνθήκες ανοσοκαταστολής του ασθενούς που ευοδώνει την ανάπτυξη μυκητικών λοιμώξεων.^{28,13} Ο τύπος του ΣΔ και η αγωγή του δεν φαίνεται να παίζει κάποιο προδιαθεσικό ρόλο, καθώς μόνο το 21,7% των ασθενών με μύκητες στα έλκη των κάτω άκρων στην παραπάνω μελέτη ήταν υπό ινσουλινοθεραπεία.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι όλα τα τραύματα του δέρματος των ποδιών δύναται να περιλαμβάνουν διάφορους μικροοργανισμούς ακόμα και ζυμομύκητες, που το αποικίζουν.¹⁹ Σε περίπτωση διάγνωσης έλκους διαβητικού ποδιού με βάση κυρίως την κλινική εικόνα η διαχείριση του δύναται να περιλαμβάνει –εκτός από την αντιμικροβιακή αγωγή και τον χειρουργικό καθαρισμό– και αντιμυκητικά σε περίπτωση απομόνωσης μυκήτων στο καλλιέργημα και σύμφωνα με τον έλεγχο

ευαισθησίας τους σε αυτά. Εφόσον υπάρχουν και ανάλογα ιστοπαθολογικά ευρήματα τίθεται με βεβαιότητα η διάγνωση της μυκητικής λοίμωξης.^{13,31,32} Απαιτούνται περισσότερες προοπτικές μελέτες, με ικανό μέγεθος

δείγματος ασθενών με μυκητικά έλκη διαβητικών ποδιών και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την εξαγωγή ασφαλών και πληρέστερων συμπερασμάτων.

Summary

Study of fungal isolation in diabetic foot ulcers

Ioannis Daniil¹, Athanasia Papazafropoulou², Vasiliki Mamali¹, Elias Georgopoulos², Vaia Papadoulis¹, Nektaria Rekleiti¹, Alexandros Kamaratos², Olympia Zarkotou¹, Stavros Antonopoulos², Andreas Melidonis², Kate Themeli-Digalaki¹

¹Microbiology Department of "Tzaneio" General Hospital of Piraeus

²Department of Internal Medicine and Diabetes Center of "Tzaneio" General Hospital of Piraeus

Patients with diabetes mellitus (DM) and foot ulcers have an increased morbidity and mortality. The aim of this study was to investigate the isolation of fungi in diabetic patients with foot ulcers and furthermore epidemiological and clinical characteristics of these patients. During the period of January 2015 - August 2019, 321 samples of foot ulcers from 185 patients with DM were cultured. Fungi were isolated in 27/321 (8,4%) cultures of examined foot ulcers of 23 patients (18 males, mean age \pm stable deviation: 72,1 \pm 9,1 years). In only one clinical sample fungi were isolated exclusively, while a polymicrobial growth was observed in the other cases. In total, 30 fungal strains were isolated, 29 of which were yeasts (27 *Candida* spp. and 2 *Trichosporon* spp.). Only one culture yielded a mold (*Fusarium* spp.) along with *Candida parapsilosis*. *C. albicans* was isolated in 36,7%, while in a total of 53,3% various species of *Candida non-albicans* were developed. Two different (both in genus and species) yeast strains (*C. parapsilosis* and *Trichosporon* spp.) were grown in two cultures. *C. albicans* was the predominant species in this study. Only 4 of the 23 patients received antimicrobial therapy (clindamycin with tetracycline or quinolone) prior to culture. In conclusion, the isolation of fungi in cultures of foot ulcers in patients with DM is not uncommon and it is independent of previous antimicrobial administration. *C. albicans* was the dominant *Candida* species, while in total % percentage *Candida non-albicans* outranked *C. albicans*. Also, molds should be sought for even if yeasts are already there. Fungal foot infections in diabetic patients are associated with longer duration of DM and a high Hb1Ac, while the main risk factors are peripheral vascular disease and neuropathy.

Key words

Fungi, Diabetes Mellitus, Diabetic Foot, Foot Ulcers

Βιβλιογραφία

1. Noor S, Zubair M, Ahmad J. Diabetic foot ulcer--A review on pathophysiology, classification and microbial etiology. *Diabetes Metab Syndr*. 2015;9:192-199.
2. World Health Organization (WHO). Diabetes. Available at: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes>
3. Whiting DR, Guariguata L, Weil C, Shaw J. IDF diabetes atlas: global estimates of the prevalence of diabetes for 2011 and 2030. *Diabetes Res Clin Pract*. 2011;94:311-321.
4. Chang Y, Chang E, Chuang L. Recent progress in the genetics of diabetic microvascular complications. *World J Diabetes*. 2015;6:715-725.
5. Gosmanov A, Wall B, Gosmanova E. Diagnosis and treatment of diabetic kidney disease. *Am J Med Sci*. 2014;347:406-413.
6. Spallone V, Lacerenza M, Rossi A, Sicuteri R, Marchettini P. Painful diabetic polyneuropathy: approach to diagnosis and management. *Clin J Pain*. 2012;28: 726-743.
7. Geerlings SE, Hoepelman AI. Immune dysfunction in patients with diabetes mellitus. *FEMS Immunol Med Microbiol*. 1999;26:259-265.
8. International Working Group on the Diabetic Foot In: International consensus on the diabetic foot. *International Working Group on the Diabetic Foot*, The Netherlands, 1999;20-96
9. Armstrong DG, Boulton AJM, Bus SA. Diabetic Foot ulcers and their recurrence. *N Engl J Med*. 2017;376:2367-2375.
10. Bakker K, Riley P. The year of the diabetic foot. *Diabetes Voice*. 2005;50:11-14.
11. Krentz AJ, Acheson P, Basu A, Kilvert A, Wright AD, Natrass M. Morbidity and mortality associated with diabetic foot disease: a 12-month prospective survey of hospital admissions in a single UK centre. *Foot*. 1997;7:144-147
12. Johargy AK. Antimicrobial susceptibility of bacterial and fungal infections among infected diabetic patients. *J Pak Med Assoc*. 2016;66 :1291-1295.
13. Vas PRJ, Panagopoulos P, Papanas N. Diabetic Foot Fungal Osteomyelitis: No Longer Unknown and Hidden? *Int J Low Extrem Wounds*. 2018;17:142-143.
14. Gupta AK, Humke S. The prevalence and management of onychomycosis in diabetic patients. *Eur J Dermatol*. 2000;10:379-384
15. Mlinaric-Missoni E, Kalenic S, Vukelic M, de Syo D, Belicza M, Vazic-Babic V. Candida infections in diabetic foot ulcers. *Diabetol Croat*. 2005;34:29-35
16. Nair S, Peter S, Sasidharan A, Sistla S, Unni AK. Incidence Of Mycotic Infections In Diabetic Foot Tissue. *J Culture Coll*. 2006;5:85-89
17. Heald AH, O'Halloran DJ, Richards K, Webb F, Jenkins S, Hollis S, et al. Fungal infection of the diabetic foot: two distinct syndromes. *Diabet Med*. 2001;18: 567-572.
18. Kalshetti TV, Wadile R, Bothikar ST, Ambade V, Bhat V. Study of fungal infections in diabetic foot Ulcer. *Indian J Microbiol Res*. 2017;4: 87-89
19. Abilash S, Kannan NS, Rajan KV, Pramodhini M, Ramanathan M. Clinical study on the prevalence of fungal infections in diabetic foot ulcers. *IJCRR*. 2015;7: 08-13
20. Chellan G, Shivprakash S, Karimassery Ramaiyar S, Varma AK, Varma N, Thekkeparambil Sukumaran M, et al. Spectrum and prevalence of fungi infecting deep tissues of lower-limb wounds in patients with type 2 diabetes. *J Clin Microbiol* 2010;48:2097-2102
21. Raiesi O, Siavash M, Mohammadi F, Chabavizadeh J, Mahaki B, Maherolnaghsh M, et al. Frequency of Cutaneous Fungal Infections and Azole Resistance of the Isolates in Patients with Diabetes Mellitus. *Adv Biomed Res*. 2017; 6: 71.
22. Bansal E, Garg A, Bhatia S, Attri, A K, Chander J. Spectrum of microbial flora in diabetic foot ulcers. *Indian J Pathol Microbiol*. 2008;51:204-208
23. Cincholiar DA, Pal RB. Study of fungal and bacterial infections of the diabetic foot. *Indian J Pathol Microbiol*. 2002;45:15-22
24. Reed JF. An audit of lower extremity complications in octogenarian patients with diabetes mellitus. *Int J Low Extrem Wounds*. 2004;3:161-164
25. Morley JE, Mooradian AD, Roscnthal MJ, Kaiser FE. Diabetes mellitus in elderly patients. Is it different? *Am J Med*. 1987;83:533-544
26. Perrin B. A retrospective audit of a diabetic foot clinic. *Australas J Podiatr Med*. 2006;40:23-25
27. Gadepalli R, Dhawan B, Sreenivas V, Kapil A, Ammini AC, Chaudhry R. A Clinico-microbiological Study of Diabetic Foot Ulcers in an Indian Tertiary Care Hospital. *Diabetes Care*. 2006;29:1727-1732
28. Eckhard M, Lengler A, Liersch J, Bretzel RG, Maysers P. Fungal foot infections in patients with diabetes mellitus--results of two independent investigations. *Mycoses*. 2007;50:14-19 .
29. Shaw JE, Boulton AJM. The pathogenesis of diabetic foot problems. An overview. *Diabetes*. 1997;46:S58-61
30. Clayton JW and Elasy TA. A review of the pathophysiology, classification, and treatment of foot ulcers in diabetic patients. *Clini Diabetes*. 2009;27:52-58.
31. Torrence GM, Schmidt BM. Fungal Osteomyelitis in Diabetic Foot Infections: A Case Series and Comparative Analysis. *Int J Low Extrem Wounds*. 2018;17: 184-189.
32. Winkley K, Stahl D, Chalder T, Edmonds ME, Ismail K. Risk factors associated with adverse outcomes in a population-based prospective cohort study of people with their first diabetic foot ulcer. *J Diabetes Complications*. 2007;21:341-349.